

कोल्हापूर जिल्हा गुळ उद्योगाचा इतिहास, सध्यास्थिती व भवितव्य

प्रा. डॉ. नेताजी महादेव पाटील

दूधसाखर महाविद्यालय, बिद्री.

Corresponding Author – प्रा. डॉ. नेताजी महादेव पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.16755308

सारांश:

गुळाचा पारंपारिक गोडवा आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता याचा विचार करता गुळ उद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका निभावतो. उत्तर प्रदेशातील मिरत व महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुळाचा दर्जा सर्वात चांगला मानला जातो. हवामान व जमीन गुणधर्मांमुळे कोल्हापुरी गुळाच्या चवीची जगभर छाप आहे. यामुळेच कोल्हापुरी गुळाला भौगोलिक संकेत (GI) मानांकण मिळाले आहे. गुन्हाळघरांचा जिल्हा म्हणून कोल्हापूरची ओळख आहे. ५० ते ६० वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन ते अडीच हजार गुन्हाळघरे होती. साखर कारखान्यांच्या उभारणी व विकासानंतर गुन्हाळघरांची संख्या कमी होत गेली. आज रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुन्हाळघरांची संख्या ८८ इतकी आहे. सध्या कोल्हापूरची ओळख असणारा गुळ उद्योग संकटात आहे. यामुळेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुळ उद्योगाचा इतिहास, सध्यास्थिती व भवितव्य हा विषय संशोधन पत्रिकेसाठी निवडला आहे. यासाठी गुळ उद्योगाच्या इतिहासाचा आढावा घेतला तसेच २००५ पासून २०२४ पर्यंतची या विषयाची माहिती घेतली आहे. हे संशोधन प्राथमिक व दुय्यम माहिती स्रोतांवर अवलंबून आहे. २००५-०६ ला कोल्हापूर जिल्हात १०८० गुन्हाळ घरांच्या माध्यमातून ६८५७०४ क्विंटल गुळाचे उत्पादन होत होते म्हणजे प्रत्येक गुन्हाळघराचा साधारण १०० दिवसांचा हंगाम धरला तर सरासरी ६३५ किलो गुळ प्रतिदिवस उत्पादित होत होता. आज २०२३-२४ ला कोल्हापूर जिल्हात ८८ गुन्हाळघरांच्या माध्यमातून ६४२६४४ क्विंटल गुळाचे उत्पादन झाले. गुन्हाळघरांचा हंगाम साधारण १०० दिवसांचा धरला तर सरासरी ७३०२ किलो गुळ उत्पादन झाले असा अर्थ निघतो. हे उत्पादनाचे गणित विचारात घेता हे कशाही पद्धतीने शक्य नाही याचा अर्थ परराज्यातील साखर घातलेला गुळ कोल्हापुरी गुळाच्या नावावर विकला जातो व कोल्हापूरच्या गुळाला बदनामीला सामोरे जावे लागते आहे. हे थांबायचे असेल व जी.आई. मानांकीत कोल्हापुरी गुळाची ओळख टिकवायची असेल तर नेमके उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न या संशोधन पत्रिकेतून केला आहे.

प्रस्तावना:

गुळाचा पारंपारिक गोडवा आणि रोजगार निर्मितीची क्षमता याचा विचार करता गुळ उद्योग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका निभावतो. जागतिक ऊस उत्पादनात ब्राझील नंतर भारताचा दूसरा क्रमांक लागतो. भारतात उत्तर प्रदेशानंतर महाराष्ट्राचा ऊस उत्पादनात दूसरा क्रमांक लागतो. भारताच्या एकूण ऊस उत्पादनाच्या १४.९८% ऊस उत्पादन महाराष्ट्रातून होते. महाराष्ट्राचे सरासरी दर हेक्टरी ऊस उत्पादन ७४ टन इतके आहे. तर सरासरी साखर उतारा १० % पर्यंत आहे. उत्तर प्रदेशातील मिरत व

महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुळाचा दर्जा सर्वात चांगला मानला जातो. गुळाची चव व रंगासाठी कोल्हापुरी गुळाची जगभर ओळख आहे. (दैनिक लोकमत ३० मार्च २०१८)

‘ऊस, ताड, माड इ. वनस्पतींपासून मिळणारा रस उकळून थंड केल्यानंतर जो घनपदार्थ तयार होतो त्यास गुळ म्हणतात.’ लासेन या संशोधकाच्या मते, ‘गुळ’ या शब्दाची उत्पत्ति ‘गौर’ या बंगालमधील प्राचीन काळातील शहराच्या नावावरून आली आहे. ‘प्रथिमकोश’ या बुद्धकालीन ग्रंथात गुळाचा उपयोग

रोजच्या आहारात करावा याबाबत गौतम बुद्ध यांच्या आदेशाचा उल्लेख आढळतो. सम्राट चंद्रगुप्त यांच्या दरबारातील सेल्युकस नायकेटोर यांचे वकील मिर्गोस्थिनीस यांनी इ. स. पूर्व ४० च्या सुमारास 'केशरी रंगाचा आणि अंजीर किवा मधापेक्षा गोड असणारा दगड' असे गुळाचे वर्णन केले आहे. त्यानंतर ७० वर्षांनी भारतात आलेल्या हुआनत्संग यांनी भारतीय लोकांच्या रोजच्या आहारात गुळाचा वापर केला जात होता, याचा उल्लेख केला आहे. (दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५)

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुळ उद्योगाचा सुवर्ण इतिहास:

कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये गेल्या १५० वर्षांपासून पारंपारिक पद्धतीने गुळाचे उत्पादन सुरू आहे. हवामान व जमीन गुणधर्मांमुळे कोल्हापुरी गुळाच्या चवीची जगभर छाप आहे. यामुळेच कोल्हापुरी गुळाला भौगोलिक संकेत (GI) मानांकन मिळाले आहे. कोल्हापूरच्या गुळाला बाजारपेठ व योग्य दर मिळावा म्हणून सन १८९५ मध्ये छत्रपती राजर्षि शाहू महाराजांनी कोल्हापूर शहरात स्टेशन परिसरात शाहूपुरी येथे गुळ मार्केट सुरू केले. तेव्हापासून कोल्हापूरमध्ये गुळ उद्योगाने गती घेतली. १९५७ मध्ये शाहूपुरीतील जागा अपुरी पडण्याच्या कारणातून हे गुळ मार्केट १२० एकराच्या परिसरात, पुणा-बेंगलोर रोडवर (शाहू मार्केट यार्ड) स्थानांतरीत केले गेले. गुन्हाळघरांचा जिल्हा म्हणून कोल्हापूरची ओळख आहे. ५० ते ६० वर्षांपूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन ते अडीच हजार गुराळघरे होती. (दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५)

गुळ उत्पादकांची सध्या स्थिती:

साखर कारखान्यांच्या उभारणी व विकासानंतर व त्यांच्याकडून ऊसाला निश्चित भाव मिळू लागल्याने त्या स्पर्धेत गुन्हाळघरांची संख्या कमी होत गेली. सध्या कोल्हापूरची ओळख असणारा गुळ उद्योग संकटात आहे. आर्थिक तरतूद, मजूर समस्या, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, भरमसाठ केमिकल्स व साखरेचा मोठ्या प्रमाणात वापर व त्यामुळे गुळाचा

दर्जा ढासळणे, ब्रँडिंग, स्वच्छता व पॅकिंग बाबत काळजी न घेणे, प्रशिक्षणाचा अभाव, उपपदार्थ निर्मितीचा अभाव, साठवणूक व्यवस्था व शीतगृहांचा अभाव, गुळ व्यवसायामधील संशोधन व विकास यामधील कमतरता, व्यवसायातील कमी झालेली प्रामाणिकता, सकारात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव, चिकाटी, जिद्द व समजून घेण्याची कमी झालेली वृत्ती, गुळ उत्पादकांच्यामध्ये परस्पर सहकार्याची भावना नसणे इ. अशी अनेक कारणे समोर येतात. कामगार अडव्हान्स, कच्चा मालाच्या किमती, पडलेले गुळाचे दर, केलेल्या गुंतवणुकीवरील कर्जाचे व्याज, व्यापाऱ्यांची मनमानी, गुळासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीतील वाढ या गूळ उद्योगापुढील सध्याच्या समस्या आहेत. (अग्रोवन, २३ मार्च २०२४) हमाली, तोलाई, वाहतूक खर्च यावरील खर्च एकूणच गूळ उत्पादकांसाठी मारक ठरतो. (दैनिक पुढारी, १३ नोव्हेंबर २०२३) वाढलेला उत्पादन खर्च, कामगारांची कमतरता, खर्चाच्या तुलनेत गुळाला मिळणारा कमी दर यामुळे कोल्हापुरातील गूळ उद्योग अडचणीत आहे. (तरुण भारत, १३ ऑक्टोबर २०२३)

अभ्यासक्षेत्र:

कोल्हापूर जिल्ह्याचा विस्तार १५°४३' ते १७°१०' उत्तर अक्षवृत्त व ७३°४०' ते ७४°४२' पूर्व रेखावृत्त असे आहे. सरासरी समुद्र सपाटीपासूनची उंची ५४५.६ मी. इतकी आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ७६८५ चौ. कि. मी. आहे. ऊस उत्पादनासाठी व गूळ उद्योगाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे भौगोलिक पर्यावरण व त्यातून कोल्हापुरी गुळाला मिळालेली वैशिष्ट्यपूर्ण चव, दर्जा, रंग व रवाळपणा यामुळे कोल्हापुरी गुळाला जी.आई. मानांकन मिळाले आहे.

अभ्यास पद्धती:

कोल्हापूरचा गूळ उद्योग सावरायचा असेल तर त्यासाठी कोणत्या प्रयत्नांची आवश्यकता आहे हे शोधण्यासाठीच कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योग हा विषय संशोधनासाठी निवडला आहे. यामध्ये कोल्हापूर

जिल्ह्यातील गूळ उद्योगाचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी तसेच २००५-०६ ते २०२३-२४ पर्यंतची माहिती मिळवण्यासाठी प्राथमिक, दुय्यम स्त्रोताचा आधार घेतला आहे. यातून कालानुरूप गूळ उत्पादनातील बदल अभ्यासला आहे. तसेच गूळ उत्पादनातील अडचणी व त्या अडचणी सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी काही गुन्हाळघरांना प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्राथमिक माहिती करवीर व कागल तालुक्यातील प्रत्येकी १० गुन्हाळघरांना प्रत्यक्ष भेट देऊन निरीक्षण व गुन्हाळघर मालक यांचेशी संवाद साधून मिळवली आहे. गुन्हाळघरांची संख्या व उत्पादन याबाबतची माहिती कोल्हापूर जिल्हा बाजार समितीतून घेतली आहे.

उद्देश:

सदर संशोधनाचे प्रमुख उद्देश पुढील प्रमाणे आहेत.

१. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योगाचा इतिहास व बदलांचा कालावधीनुरूप अभ्यास करणे.
२. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उपाय सुचवणे.

विश्लेषण:

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योग हा केवळ एक पारंपारीक शेतीपूरक उद्योग नसून, तो जिल्ह्याच्या सामाजिक, अर्थिक व सांस्कृतिक जडणघडणीचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. ऊस उत्पादनात महाराष्ट्रात आघाडीवर असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, गूळ उत्पादक, कामगार आणि व्यापारी यांचे जीवन या उद्योगाशी जोडलेले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योगाचा इतिहास, त्याची सध्यास्थिती आणि भविष्यातील संधी व आव्हाने यांचे विश्लेषण करणे हे या संशोधनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

१. गूळ बनवण्याची पारंपारिक पद्धत व मनुष्यबळातील अडचणी:

गूळ बनवण्यासाठी पारंपारिक गुन्हाळ घरामध्ये प्रत्यक्ष उष्णता पद्धतीचा वापर होतो. या वेळखाऊ पद्धतीत जास्त मजुर लागतात तसेच जास्त जळण (बग्यास/लाकूड) लागते. तसेच या पद्धतीत गूळ जळण्याचे प्रमाण जास्त राहते. क्रशरची क्षमता ६५ ते ७० टक्के पेक्षा जास्त रस काढण्याची असेल तर रसातील सूक्ष्म कचऱ्याचे प्रमाण वाढते, तसेच रसातील शुक्रोजचे प्रमाण वाढते परंतु खनिजे व ग्लुकोजचे प्रमाण कमी होते परिणामी गुळाचे औषधी महत्व कमी होते. (अग्रोवन, २० ऑक्टोबर २०१७) उस तोडणीनंतर ६ ते १२ तासांत गाळप झाले नाही तर गुलातील चोथ्याचे प्रमाण वाढते, रसाची प्रत खालावते, उतारा कमी मिळतो, परिणामी गुळाची प्रत कमी होते. (अग्रोवन, ७ ऑक्टोबर २०१७) या सर्वांवर उत्तर शोधण्याची आवश्यकता आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता वरील समस्यांवर उत्तर शोधण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गूळ उत्पादनात सलगता आणणे तसेच संशोधन व विकास यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची आवश्यक आहे.

२. वैयक्तिक गुन्हाळघर उभारणी व आर्थिक अडचणी:

पूर्वी एकत्र कुटूंबपद्धतीमुळे मोठी कुटूंबे होती. त्यातील एक व्यक्ती गुन्हाळघराचे नियोजन पाहत होता. आवश्यक तेथे घरातील इतर लोक मदत करत होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतेक सर्व गुन्हाळघरे ही वैयक्तिक मालकीची आहेत. पण सध्या विभक्त कुटूंबपद्धतीमुळे अश्या गुन्हाळघरांच्या एकूणच मनुष्यबळ नियोजन, आर्थिक नियोजन, उत्पादन दर्जा, ब्रँडिंग व पॅकेजिंग, साठवणूक, मार्केटिंग अश्या अनेक पातळ्यांवर एकट्याला लढावे लागते व यातूनच सध्याच्या स्थितीत गुन्हाळघरांच्या व्यवसायातून मिळणाऱ्या फायद्यापेक्षा त्रासच जास्त होतो. या गुन्हाळघरांचा उत्पादन खर्च जास्त आहे. त्यामानाने आर्थिक उत्पन्न कमी मिळते. म्हणूनच गुन्हाळघरांची संख्या सातत्याने कमी होताना दिसत आहे. यासाठी

शेतीगट, शेती आधारित कंपनी यांच्या माध्यमातून
व्यावसायिकता जपून गूळ उद्योगाचा विकास साधणे

आवश्यक आहे.

आकृती: आधुनिक गुन्हाळघर संकल्पना

३. गूळ उत्पादनात साखरेची भेसळ व रसायनांचा अति वापर:

कोल्हापूरच्या गुळाचा जो नैसर्गिक दर्जा होता तो अलीकडील काळात नाहीसा झाला आहे. पूर्वी गूळ तयार करताना रसायनांचा वापर होत नव्हता. कळीचा चुना, खाद्य तेल किंवा तूप, नैसर्गिक देशी भेंडी यांचा वापर होत होता. हळूहळू यामध्ये बदल होत गेले व चकाकी येण्यासाठी व पिवळसर कलर येण्यासाठी सोडियम हायड्रोफोस्फेट, सल्फर, मेटानील यलो, भेंडी पावडर इ. केमिकल वापरली जातात. कोल्हापुरी गूळ तयार करताना मोठ्या प्रमाणात रसायनांचा वापर केला जातो. यामुळे गुळाचा दर्जा कमी राहतो. (दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५) गुळामध्ये कॉस्टीक सोडा, ऑक्सलिक असिड, फॉस्फरिक असिड, हायड्रोक्स् पावडर, बेन्झिन ही केमिकल्स वापरली जातात. (विकीपिडिया)

गुळाची निर्मिती कशी केली जावी याचे प्रमाणीकरण नाही. कोणते केमिकल किती प्रमाणात

वापरावे याबाबतही निश्चिती नाही. बाजारात जे चालते ते विकण्याची पद्धत विकसित झाली आहे व पूर्ण वर्षभर उत्पादन घेणे, कमी किमतीत व कमी काळात जास्त उत्पादन व जास्त आर्थिक फायदा घेण्याच्या स्पर्धेतून साखरेपासून गूळ तयार करण्याची पद्धत कोल्हापूर मध्ये रूढ झाली आहे.

४. कोल्हापूर बाजार कमिटीतील गुळ व्यापारातील कालावधीनुरूप बदल:

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुन्हाळघरांच्या बाबतची आकडेवारी सांख्यिकीय विभाग, बाजार कमिटी कोल्हापूर यांचेकडून २००५-०६ ते २०२३-२४ पर्यंतची घेतली आहे व कालानुरूप गूळ उत्पादनातील बदल अभ्यासला आहे.

अ. न.	वर्ष	बाजार कमिटी गूळ आवक (क्विंटल)	प्रती क्विंटल दर		एकूण किंमत (कोटी मध्ये)	गुन्हाळ घर संख्या
			जास्तीत जास्त दर	सरासरी दर		
१.	२००५-०६	६८५७०४	५५५५	१८५०	१०८ ३५.	१०८०
२.	२००८-०९	८०५५६३	३८००	२२००	१७७ २२.	
३.	२०११-१२	७७०२५६	७००१	२८००	२१५ ६७.	७०२
४.	२०१४-१५	६५५४४२	५५००	२९००	१९० ०७.	
	२०१५-१६					२५०
५.	२०१७-१८	६६१७१५	६००१	३३००	२१८ ३६.	
६.	२०२०-२१	६९४२१५	६०००	३४००	२३६०३.	
७.	२०२३-२४	६४२६४४	५१००	३६००	२३१ ३५.	८८

संदर्भ: सांख्यिकीय विभाग, बाजार कमिटी कोल्हापूर.

२००५ पासून २०२४ पर्यंतची बाजार कमिटीतील गुळाची आवक, जास्तीत जास्त दर, सरासरी दर, वार्षिक एकूण उलाढाल या विषयाची माहिती घेतली आहे. २००५-०६ ला कोल्हापूर जिल्हात १०८० गुन्हाळ घरे होती व गुळाचे उत्पादन ६८५७०४ क्विंटल इतके होते म्हणजे प्रत्येक गुन्हाळघराचा साधारण १०० दिवसांचा हंगाम धरला तर सरासरी ६३५ किलो गुळ प्रतिदिवस उत्पादित होत होता. आज २०२३-२४ ला कोल्हापूर जिल्हात ८८ गुन्हाळघरांच्या माध्यमातून ६४२६४४ क्विंटल गुळाचे उत्पादन झाले व त्यांचा हंगाम साधारण १०० दिवसांचा धरला तर सरासरी ७३०२ किलो गुळ प्रति दिवस उत्पादित होतो असा होतो. हे उत्पादनाचे गणित विचारात घेता हे कशाही पद्धतीने शक्य नाही याचा अर्थ परराज्यातील गूळ कोल्हापुरी गुळाच्या नावावर विकला जातो व कोल्हापूरच्या गुळाला बदनामीला सामोरे जावे लागते आहे. कर्नाटक मध्ये मंड्या, बेळगाव, बागलकोट येथे छोटी मोठी गुन्हाळ घरे आहेत. हा गूळ महालिंगपूर (मुधोळ) ही बाजारपेठ असूनही कोल्हापूर, सांगली बाजारपेठेत येतो. (दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५) बाजार समितीत येणारा गूळ व त्याच्या एकूण वार्षिक उलाढालीचा विचार करता १८९४-९५ मध्ये कोल्हापुरी गुळाची उलाढाल ६ लाख रुपयाची होती. २००५-०६ मध्ये ती १०८ कोटी, १०१४-१५ मध्ये १९० कोटी, २०२०-२१ मध्ये २३६ कोटी तर २०२३-२४ मध्ये कोल्हापूर मार्केट कमिटीत गुळाची उलाढाल २३१ कोटी राहिली. २००८-२००९ मध्ये गुळाची

आवक ८०५५६३ इतकी वाढली मात्र त्यावेळी सरासरी दर मात्र तुलनेत कमी राहिला.

सर्वसाधारणपणे कोणत्याही उत्पादनाचे उत्पन्न वाढले की दर कमी होतात हे तत्व गुळासाठी लागू होत नाही असे दिसते. म्हणजेच वरील सारणीमध्ये कालावधीनुरूप दर वाढत गेल्याचे जाणवते. पण त्याच बरोबर गुळाचा जास्तीत जास्त दर हा मात्र कमी झाल्याचे दिसते याचा अर्थ पूर्ण वर्षभर साखर वापरून तयार होणारा गूळ व व्यापारी वर्गाचा गूळ दरामध्ये असणारा हस्तक्षेप स्पष्टपणे दिसून येतो. कोल्हापुरी गूळ बनावट नावाने विक्री केला जातो. यासाठी साखरेचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. यासाठी गूळ क्लस्टर ची योजना आवश्यक आहे. (महाराष्ट्र टाइम्स, १४ सप्टेंबर २०१७)

५. साठवणूक, मार्केटिंग व्यवस्था अभाव:

गूळ साठवणुकीसाठी शेतकऱ्यांची स्वतःची किंवा सामुहिक शीतगृह व गोडाउनची सुविधा असणे अतिशय आवश्यक आहे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या

नंतर कोल्हापूरमध्ये यावर काम झाले नाही. यामुळे तयार केलेला गूळ शेतकऱ्यांना बाजार कमिटीमध्येच नेऊन लगेच विकावा लागतो नाहीतर गूळ खराब होऊन नुकसान होण्याचा धोका निर्माण होतो. यातून अर्थिक गणित कोलमडते.

रसायन मुक्त गुळाला मार्केट यार्ड मध्ये योग्य किंमत मिळत नाही. त्याचा रंग थोडा चॉकलेटी डार्क येत असल्याने व त्याचा उत्पादन खर्च जास्त येत असल्याने गुळाचे मार्केट बसवण्यात अडचणी येतात. संपूर्ण जगातील गूळ व्यवसायाच्या अभ्यासातून जगभरात असलेली कोल्हापुरी गुळाची मागणी विचारात घेऊन त्यावरही काम करण्यास संधी आहेत. छ. शाहू गूळ क्लस्टरच्या वतीने MIDC कडे ऑक्टोबर २०१६ मध्ये अर्ज केला. त्यानंतर MIDC कार्यालयाकडून विस्तृत प्रकल्प आराखडा, बांधकाम कच्चा आराखडा व प्रक्रिया शुल्क भरण्याची सूचना केली. त्यानंतर क्लस्टर समितीने डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्व कागदपत्रे व शुल्क जमा केले. जानेवारी २०१७ मध्ये तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी क्लस्टर साठी जागा देण्याचे पत्रही दिले मात्र MIDC ने एप्रिल २०१७ मध्ये जागा उपलब्ध नसल्याचे पत्र दिले. ((महाराष्ट्र टाईम्स, १४ सप्टेंबर २०१७)

६. संशोधन, प्रशिक्षण व सहकार्यांच्या भावनेचा अभाव: कोल्हापुरी गुळाच्या जगभरातील क्रेझचा विचार करता, जागतिक बाजारात कोल्हापुरी गुळाचे तितके प्रभावी सादरीकरण करणे अजून तरी आपणास जमलेले नाही. यामध्ये गुळाचा दर्जा, प्रमाणीकरण, गुन्हाळघरातील स्वच्छता, व्यावसायिकता, ब्रँडिंग व पॅकेजिंग अश्या अनेक बाबतीत संशोधनाची गरज आहे. गुन्हाळघर मालक, त्यामधील कामगार यांच्या प्रशिक्षण कार्याशाळांची आवश्यकता आहे. तसेच परस्परातील सहकार्यांच्या भावनेचा अभाव हाही गूळ उद्योगाच्या विकासातील खूप मोठा अडसर ठरत आहे.

या बरोबरच शासकीय धोरणे अंमलबजावणी मधील कमतरता, स्थानिक प्रशासनाचा व लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष्य याचाही परिणाम कोल्हापुरी गुळ उद्योगाच्या विकासावर होताना दिसत आहे. उत्पादकांना प्रशिक्षण देणे, सेंट्रिय गूळ निर्मितीला चालना, उपपदार्थ निर्मितीला संधी, कोल्डस्टोरेज, गूळ उत्पादनाचा दर्जा, संशोधन व विकास कृती आराखडा

बनवण्याची गरज आहे. (महाराष्ट्र टाईम्स, १४ सप्टेंबर २०१७)

निष्कर्ष (Conclusions):

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गूळ उद्योग हा केवळ आर्थिकच नव्हे तर संस्कृतीक वारसा आहे. त्याच्या वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, दर्जेदार उत्पादन, निर्यात क्षमतेचा विकास व शासनाच्या धोरणात्मक मदतीची आवश्यकता आहे. भविष्यात कोल्हापुरी गूळ हा जागतीक स्तरावर नावारूपाला येण्यासाठी संघटीत प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

- १) कोल्हापूर मधील गूळ उद्योगाने अध्याप आधुनिकतेची कस धरलेली नाही. अजूनही पारंपारिक गुन्हाळघरांच्या माध्यमातून गूळ निर्मिती केली जाते. कमीतकमी मजुरामध्ये गुन्हाळ घरातील कामे करणे उर्जा वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष उष्णता वापर एवजी अप्रत्यक्ष उष्णता देण्याची पद्धत अवलंबणे आवश्यक आहे. मजुर उपलब्धता, मजुरीचे दर व गुळाच्या दर्जावर ऊस तोडणीपासून गाळप होईपर्यंत ठेवावे लागणारे लक्ष यावर नियोजनबद्ध काम करणे आवश्यक आहे.
- २) कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतेक गुन्हाळ घरे ही वैयक्तिक मालकीची आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वतःला ब्रँडिंग व मार्केटिंग मध्ये वेगळेपण सांभाळणे शक्य झाले नाही व सर्व आर्थिक नियोजन, मजुर नियोजन, गुळाच्या दर्जाचे नियोजन अश्या अनेक पातळीवर एकालाच काम करावे लागते त्यामुळे वाढती स्पर्धा व बदलती बाजारपेठेची व्यवस्था यामध्ये त्यांचा निभाव लागणे कठीण होते. यासाठी गट शेतीतून शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन त्यावर काम करणे आवश्यक आहे.
- ३) गूळ उत्पादन करताना मोठ्या प्रमाणात होणारी भेसळ ही कोल्हापूरच्या गुळाला बदनाम करत आहे. किरकोळ फायद्यासाठी अशा प्रकारची आपल्या तत्वांशी तडजोड करणे कोल्हापुरी गुळाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. यावर व्यावसायिक

प्रामाणीकरण व दर्जा यावर काम केल्यास चांगले काम होऊ शकते.

- ४) कोल्हापूर बाजार समितीमधील गुळाची आवक व मिळणारा दर यांचा विचार करता असे लक्षात येते की, कोल्हापूरी गुळाला जगभरात मोठी मागणी आहे. परंतु अर्थशास्त्रातील उत्पादन जास्त झाल्यास बाजारातील दर पडतात. हे गुळाच्या बाबतीत दिसत नाही. त्यामुळे गुळाची बाजारपेठ वाढती आहे. पण कोल्हापूरी गुळाचे उत्पादन करणारे गूळ उत्पादक कमी होताना दिसत आहेत. पण त्यामानाने बाजार समितीतील कोल्हापूरी गुळाची आवक कमी होताना दिसत नाही. याचा अर्थ कोल्हापूरमध्ये गूळ उत्पादन कमी होते व कर्नाटकातील गूळ कोल्हापूरी गुळाच्या नावावर व्यापाऱ्यांच्याकडून देशाच्या मार्केट मध्ये विकला जातो. याचा तोटा कोल्हापूर मधील गूळ उत्पादकांना होताना दिसतो.
- ५) बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांच्या हातात गुळाचे दर ठरवण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. त्यावर उपाय म्हणून गुळाचे क्लस्टर निर्माण करणे आवश्यक आहे व गूळ निर्यातीच्या दृष्टीने एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
- ६) बाजार समिती क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी आपल्या नावे गुळाचे ब्रॅन्डींग केले आहे. सामान्य गूळ उत्पादकांकडून गूळ घेऊन तो आपल्या ब्रॅन्डनेम वर बाजारात विकला जात असल्यामुळे मुल उत्पादकांना त्याचा फायदा मिळत नाही.
- ७) कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुळाला GI मानांकन मिळाले आहे, असे असतानाही या गुळाच्या ब्रॅन्डींग व साठवणूकीबाबत जितके काम होणे आवश्यक होते तितके झालेले नाही. त्यामुळे गूळ खराब होण्याला घाबरून गूळ उत्पादक मिळेल त्या किमतीला व्यापाऱ्यांना दिला जातो. परिणामी गूळ उत्पादकांचा तोटा होतो.
- ८) कोल्हापूरी गुळाला जागतिक बाजारपेठ खुणावत असताना निर्यातीमध्ये कर्नाटकचा वाटा जास्त दिसतो. याच्या मागे ज्या प्रमाणात

कोल्हापूरी गुळावर संशोधन व विकासाच्या बाबतीत प्रयत्न होणे आवश्यक होते तितके झाले नसल्याने त्याचा फटका कोल्हापूरी गुळाला बसला आहे.

शिफारशी (Recommendations):

कोल्हापूरच्या गुळ उद्योगाचे भवितव्य विचारात घेता या उद्योगाच्या सध्याच्या व भविष्यात येणाऱ्या सर्व अडचणींच्यावर मात करण्यासाठी सकारात्मक पद्धतीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

कोणताही उद्योग नावारूपाला आणण्यासाठी किमान १००० दिवस वाट पहावी लागते, तितका संयम ठेवावा लागतो व सातत्याने नाविण्याचा ध्यास घेऊन काम करावे लागते याचा विचार केल्यास व आतापर्यंतच्या अनुभवाच्या आधारावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुळ उद्योगाच्या भवितव्याबाबत पुढील मुद्दे महत्वाचे आहेत.

- १) सामूहिक तत्वावर प्रकल्प उभारणी व रसायनमुक्त गुळ उत्पादनासाठी प्रयत्नांची आवश्यकता.
- २) अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकासासाठी गुळ उत्पादकांकडून प्रयत्नांची गरज आहे. देशातील प्रमुख तीन गुळ संशोधन केंद्रांपैकी कोल्हापूरमध्ये एक केंद्र आहे. या प्रादेशिक ऊस व गुळ संशोधन केंद्रात अत्याधुनिक स्वयंचलित गुराळघर साकारले आहे. गुळ, काकवी, गुळ पावडर, तयार करण्याचा हा पथदर्शी प्रकल्प आहे. शिवाजी विद्यापीठ, मुंबई आई. आई. टी., आई. टी. सी. यांच्या संयुक्त विद्यमाने राजीव गांधी सायन्स टेक्नॉलॉजी अंतर्गत ६ कोटींचा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. ही सर्व यंत्रणा स्वयंचलित आहे. २५ मजूराने एवजी १० मजुरात येथे सर्व कामे होतील अशी व्यवस्था आहे. गुळव्या एवजी सेन्सरच्या सहाय्याने गुळाची पक्वता निश्चित केली जाते. अशा पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाचा वापर सामान्य गुळ उत्पादकाला कसा देता येईल यावर काम करणे आवश्यक आहे.

३) गुळापासून वेगवेगळ्या उपपदार्थांची निर्मिती करणे व त्यातून आर्थिक समृद्धी साधने ही काळाची गरज आहे. यावर सध्याच्या काळात प्रयत्न होताना दिसतात रेडीमिक्स गुळाच्या चहा पावडर, मसाले क्यूब, गुळाची शेंगदाणे/ नारळ बर्फी, काकवी, ड्रायफ्रूट गूळ लाडू, चिरमुरे गूळ लाडू, गूळ पावडर व क्यूब, गुळाची जिलेभी अश्या अनेक पदार्थांची आज रेलचेल आहे. पण हे सर्व पदार्थ गुन्हाळ घरातच बनवले जातील याबाबत अधिक संशोधनाची आवश्यकता आहे यामुळे उर्जेचा वापर कमी करून उत्पादन खर्च कमी करणे व जास्त आर्थिक फायदा मिळवणे शक्य होईल.

४) ब्रँडिंग व पॅकेजिंग यावर संशोधनात्मक कार्य होणे आवश्यक आहे.

५) साठवणूक व्यवस्था व शीतगृहांची सुविधा उपलब्ध करणे. यातून तयार झालेला गूळ आवश्यकप्रमाणे मार्केट मध्ये आणणे शक्य होईल.

६) व्यावसायिक प्रामाणिकता जपणे. कितीही चांगले गूळ निर्मितीचे तंत्रज्ञान व आर्थिक बाजू चांगली असली तरी उद्योगाची सफलता

ही व्यावसायिकाची जिद्द, चिकाटी, जिद्द, होणारे बदल समजून घेण्याची वृत्ती, व्यावसायिक प्रामाणिकपणा, सकारात्मक दृष्टीकोन व बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची होकारात्मक दृष्टी असणे आवश्यक आहे. (अग्रोवन, ४ जुन २०२०)

७) जिल्हा नियोजन मंडळ व महानगरपालिकेच्या मदतीने कोल्हापूरमध्ये गुळ विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

८) निर्यातीसाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. कोल्हापुरी गुळाला परदेशात चांगली मागणी असूनही त्यापटीत निर्यात होत नाही. चांगल्या प्रकारचे उत्पादन घेऊन ब्रँडिंग केल्यास निर्यातदारांच्या अडून न जाता थेट निर्यात करता येणे शक्य आहे. (दैनिक लोकमत २० ऑगस्ट २०२४)

९) स्थानिक मनुष्यबळ उपलब्धतेची गरज.

१०) सौरऊर्जा वापर करणे व उत्पादन खर्च कमी आणण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

११) गुळाचे मार्केटिंग, संशोधन व विकास यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता.

१२) गूळ निर्मितीनंतर शिल्लक बाबींपासून जिवानू खत निर्मिती, सेंद्रिय खत तसेच कांडी कोळसा तयार केल्यास त्याचाही फायदा होऊ शकतो.

१३) गुळ क्लस्टर निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. वरील सर्व बाबी एका छताखाली यायच्या असतील तर गुळ व्यवसायीकांनी एकत्र येणे व गुळ क्लस्टर योजना प्रत्यक्षात आणणेसाठी प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे.

संदर्भ (References):

1. Kumbhar, Y.S. (2016): Study on Gur(Jaggery) Industry in Kolhapur District, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) Vol.03 Issue 02 ISSN 2395-0072 page 590 to 594.
2. Malkunje, N.M., Lembhe, J.V., & Kharat, H.V. (March, 20185): marketing Analysis of organic and

- inorganic jiggery in Kolhapur district of Maharashtra, International Research Journal of Agricultural Economics and Statistics, Vol.9, Issue 1 Pages 166 to 174 ISSN 2231-6434
३. Jadhav, M.S., Suryavanshi, R.R. and Shinde H.R.(2019): Economic Analysis of Chemical free jiggery in Kolhapur district of Maharashtra, JETIR, Volume-6 Issue- 5 ISSN 2349-5162
 ४. Kumbhar, Y.S.(2016) Study on Gur (Jaggery) Industry in Kolhapur, International Research Journal of Engineering and Technology, Vol. 03 Issue- 02 ISSN 2395-0056.
 ५. Malkunje, N.M., Lembhe, J.V and Kharat,H.V.(2018) Marketing Analysis of Organic and Inorganic jiggery in Kolhapur district of Maharashtra, International Research Journal of agricultural Economics and Statistics, Vol. 9 Issue- 1 ISSN 2231-6434.
 ६. Nawadkar,D.S., Mali, B.K. and Birari, K.S.(2002): An Economic Analysis of Arrivals and Prices of jiggery in Shahu Market, Kolhapur, national Seminar on jiggery marketing in India.
 ७. Lohar,N.S. and Babar,V.S. (2003) Economics of Production and Marketing of jiggery in Kolhapur district, AGRESCO report, Mahatma Phule Krushi Vidyapeeth, Rahuri (MS) India pp. 41-66
 ८. Patil, Abhijeet, Times of India, December 07, 2023 Bitter Truth: Not all jiggery Marketed as 'Kolhapuri Jaggery' is the Real One.
 ९. दैनिक लोकमत, १६ नोव्हेंबर २०१५: गोडवा गुळाचा आणि इतिहास
 १०. दैनिक लोकसत्ता १४ जानेवारी २०१८ दयानंद लिपारे: कोल्हापूरचा गूळ वाढत्या भेसळीने बदनाम
 ११. दैनिक लोकमत, ४ सप्टेंबर २०२१: कोल्हापुरात साकारतेय स्वयंचलीत गुऱ्हाळ केंद्र
 १२. दैनिक लोकमत, ९ डिसेंबर २०२१: कोल्हापुरी गुळाची चवच न्यारी, परदेशातही ठरतोय लै भारी
 १३. दैनिक लोकमत, २६ नोव्हेंबर २०२२, कोल्हापुरी ब्रँड खाली कर्नाटकी गूळ विकणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करा: जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश.
 १४. तरुण भारत, १३ ऑक्टोबर २०२३: धीरज बरगे, कोल्हापूरचा गूळ उद्योग संकटात; चार हजार दर मिळाल्यास गुऱ्हाळ घरे टिकणार.
 १५. दैनिक लोकमत, २९ ऑगस्ट २०२४ कोल्हापुरी गुळासाठी ब्रँड अम्बसिडोर नेमा :सुभाष घुले
 १६. दैनिक लोकमत २४ जानेवारी २०२५ गुजरातच्या बाजारपेठेत कोल्हापुरी मागणी गुळाला